

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СВЯЗАННОЙ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОСТИ ДЛЯ АНИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ

Нуркулов Жалолиддин Алишер ўгли

Гулистанский государственный университет, факультет «Информационных технологий», 3 курс, «Прикладная математика и информатика»

Аннотация: В статье рассмотрены математическая модель и численное решение связанной с термоупругостью задачи для анизотропных тел. На основе этой модели представлены термоупругая динамическая краевая задача-уравнение движения, определяющее соотношение термоупругости, соотношение Коши, уравнение теплопереноса и связанные с ними задачи с соответствующими начальными и граничными условиями.

Аннотация: Мақолада анизотроп жисмлар учун термоэластик боғлиқ масаланинг математик модели ва сонли ечими кўриб чиқилган. Ушбу модел асосида термоэластик динамик чегаравий масала-ҳаракат тенгламаси, термоэластиклиқни аниқловчи муносабат, Коши муносабати, иссиқлик ўтказувчанлик тенгламаси ва мос бошланғич ва чегаравий шартлардан иборат тенгламалар асосида масалалар келтирилиб ўтилган.

Summary: The article deals with the mathematical model and numerical solution of the thermoelastic related problem for anisotropic bodies. On the basis of this model, thermoelastic dynamic boundary problem-equation of motion, thermoelasticity defining relation, Cauchy relation, heat transfer equation, and associated problems with appropriate initial and boundary conditions are presented.

Ключевые слова: Анизотропное тело, композит, конструкция, термоупругость, теплопроводность, деформация, математическая модель, динамика, тензор, квадратная пластина.

Калит сўзлар: Анизатроп жисм, композицион, конструкция, термоэластик, иссиқлик ўтказувчанлик, деформация, математик модел, динамик, тензор, квадрат пластина.

Keywords: Anisotropic body, composite, structure, thermoelastic, heat conduction, deformation, mathematical model, dynamic, tensor, square plate.

Исследование процессов термоупругости и термопластичный играет большую роль во многих прикладных задачах науки и техники, связанных с изучением процессов деформации и нагрева различных тел. При постановке термоупругих и термопластических задач различают связанные и несвязанные краевые задачи. В уравнениях несвязанной задачи термоупругости или термопластичности деформации зависят от температуры а температура распространяется не зависимо от деформации. В общем случае связанной задачи уравнения движения твердого тела рассматриваются в сочетании с уравнением теплопроводности. Необходимо заметить, что температура и ее производная входит в уравнение движения, а деформация входит в уравнение теплопроводности. Даже в задачах термоупругости в которых перемещения считаются малыми, эта система очень сложна и решить её аналитически можно только в некоторых особых постановках.

Рассмотрим связанную задачу термоупругости, она состоит из уравнения движения

$$\sigma_{ij,j} + X_i = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \quad (1)$$

соотношения Дюамеля-Неймана для анизотропных тел

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} - \beta_{ij} (T - T_0) \quad (2)$$

соотношения Коши

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (3)$$

уравнение притока тепла

$$\lambda_{ij} T_{,ij} - c_\varepsilon \dot{T} - T_0 \cdot \beta_{ij} \cdot \dot{\varepsilon}_{ij} = 0 \quad (4)$$

с начальными

$$u_i|_{t=t_0} = \varphi_i, \quad \dot{u}_i|_{t=t_0} = \psi_i, \quad T|_{t=t_0} = T_0 \quad (5)$$

и краевыми условиями

$$u_i|_{\Sigma_1} = u_i^0, \quad T|_{\Sigma_1} = \bar{T}_0, \quad \sigma_{ij}n_j|_{\Sigma_2} = S_i^0 \quad (6)$$

где σ_{ij} – тензор напряжений, ε_{ij} – тензор деформаций, u_i – перемещения, T – температура, X_i – объёмные силы, C_{ijkl} – тензор четвёртого ранга определяющий механические свойства материала, c_ε – теплоемкость при постоянной температуре, β_{ij} – тензор теплового расширения, λ_{ij} – тензор теплового потока, ρ – плотность, δ_{ij} – символ Кронекера.

Из уравнений (1)-(3) получим уравнения движения в двухмерном виде

$$\begin{cases} C_{1111} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} + C_{1212} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \beta_{11} \frac{\partial T}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ C_{2222} \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + (C_{1212} + C_{2211}) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C_{1212} \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \beta_{22} \frac{\partial T}{\partial y} = \rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \end{cases} \quad (7)$$

и уравнение притока тепла в двухмерном случае

$$\lambda_{11} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \lambda_{22} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} - c_\varepsilon \frac{\partial T}{\partial t} - T_0 (\beta_{11} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} + \beta_{22} \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial t}) = 0 \quad (8)$$

Заменяя производные в уравнениях (7) и (8) разностными отношениями, получим

$$\begin{aligned} & C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{h_1^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^n - v_{i-1,j+1}^n - v_{i+1,j-1}^n + v_{i-1,j-1}^n}{4h_1 h_2} + \\ & + C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h_2^2} - \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - T_{i-1,j}^n}{2h_1} = \rho \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} & C_{2222} \frac{v_{i,j+1}^n + 2v_{i,j}^n + v_{i,j-1}^n}{h_2^2} + (C_{1212} + C_{2211}) \frac{u_{i+1,j+1}^n - u_{i-1,j+1}^n - u_{i+1,j-1}^n + u_{i-1,j-1}^n}{4h_1 h_2} + \\ & + C_{1212} \frac{v_{i+1,j}^n - 2v_{i,j}^n + v_{i-1,j}^n}{h_1^2} - \beta_{22} \frac{T_{i,j-1}^n - T_{i,j-1}^n}{2h_2} = \rho \frac{v_{i,j}^{n+1} - 2v_{i,j}^n + v_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} \end{aligned} \quad (10)$$

$$\lambda_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n}{h_1^2} + \lambda_{22} \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{h_2^2} - c_\varepsilon \frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^n}{\tau} - T_0 \left(\beta_{11} \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1} - u_{i+1,j}^{n-1} + u_{i-1,j}^{n-1}}{4h_1\tau} + \beta_{22} \frac{v_{i,j+1}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1} - v_{i,j+1}^{n-1} + v_{i,j-1}^{n-1}}{4h_2\tau} \right) = 0 \quad (11)$$

Решая разностные уравнения (9), (10) и (11) относительно $u_{i,j}^{n+1}, v_{i,j}^{n+1}$ и $T_{i,j}^{n+1}$ соответственно, получаем

$$u_{i,j}^{n+1} = \frac{\tau^2}{\rho} \left(C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{h_1^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^n - v_{i-1,j+1}^n - v_{i+1,j-1}^n + v_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} + C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h_2^2} - \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - T_{i-1,j}^n}{2h_1} \right) + 2u_{i,j}^n - u_{i,j}^{n-1} \quad (12)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = \frac{\tau^2}{\rho} \left(C_{2222} \frac{v_{i,j+1}^n + 2v_{i,j}^n + v_{i,j-1}^n}{h_2^2} + (C_{1212} + C_{2211}) \frac{u_{i+1,j+1}^n - u_{i-1,j+1}^n - u_{i+1,j-1}^n + u_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} + C_{1212} \frac{v_{i+1,j}^n - 2v_{i,j}^n + v_{i-1,j}^n}{h_1^2} - \beta_{22} \frac{T_{i,j+1}^n - T_{i,j-1}^n}{2h_2} \right) + 2v_{i,j}^n - v_{i,j}^{n+1} \quad (13)$$

$$T_{i,j}^{n+1} = \frac{\tau}{c_\varepsilon} \left(\lambda_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i-1,j}^n}{h_1^2} + \lambda_{22} \frac{T_{i,j+1}^n - 2T_{i,j}^n + T_{i,j-1}^n}{h_2^2} - T_0 \left(\beta_{11} \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1} - u_{i+1,j}^{n-1} + u_{i-1,j}^{n-1}}{4h_1\tau} + \beta_{22} \frac{v_{i,j+1}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1} - v_{i,j+1}^{n-1} + v_{i,j-1}^{n-1}}{4h_2\tau} \right) \right) + T_{i,j}^n \quad (14)$$

Как видно уравнения (12)-(14) дают возможность найти значения перемещений и температуры на слое (n+1) если известны значения перемещений на двух предыдущих слоях. Значения перемещений на двух начальных слоях (n=0, n=1) мы найдём из начальных условий

$$u_{i,jk}^0 = \varphi_1(x_i, y_j), \quad v_{i,j}^0 = \varphi_2(x_i, y_j) \quad T_{i,j}^0 = T_0 \quad (15)$$

напишем уравнение (12) для n=0

$$u_{i,j}^1 = \frac{\tau^2}{\rho} \left(C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i-1,j}^0}{h_1^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^0 - v_{i-1,j+1}^0 - v_{i+1,j-1}^0 + v_{i-1,j-1}^0}{4h_1h_2} + C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i,j-1}^0}{h_2^2} - \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^0 - T_{i-1,j}^0}{2h_1} \right) + 2u_{i,j}^0 - u_{i,j}^{-1} \quad (16)$$

Заменяя в начальном условии $\dot{u}_i|_{t=0} = \psi_i$ производную разностным отношением получим

$$\frac{u_{i,j}^1 - u_{i,j}^{-1}}{2h_1} = \psi_1(x_i, y_j) \quad \text{или} \quad u_{i,j}^1 = 2h_1\psi_1(x_i, y_j) + u_{i,j}^{-1} \quad (17)$$

Исключив из уравнений (16) и (17) значения $u_{i,j,k}^{-1}$, получим

$$u_{i,j}^1 = \frac{\tau^2}{2\rho} (C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i-1,j}^0}{h_1^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^0 - v_{i-1,j+1}^0 - v_{i+1,j-1}^0 + v_{i-1,j-1}^0}{4h_1h_2} +$$

$$+ C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^0 - 2u_{i,j}^0 + u_{i,j-1}^0}{h_2^2} - \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^0 - T_{i-1,j}^0}{2h_1}) + u_{i,j}^0 + h_1\psi_1(x_i, y_j) \quad (18)$$

Таким же способом найдём значения функций v на первом слое. Значения температуры на первом слое найдём заменяя смешанные производные другими разностными отношениями

$$T_{i,j}^1 = \frac{\tau}{c_\varepsilon} (\lambda_{11} \frac{T_{i+1,j}^0 - 2T_{i,j}^0 + T_{i-1,j}^0}{h_1^2} + \lambda_{22} \frac{T_{i,j+1}^0 - 2T_{i,j}^0 + T_{i,j-1}^0}{h_2^2} -$$

$$- T_0 (\beta_{11} \frac{u_{i+1,j}^1 - u_{i-1,j}^1 - u_{i+1,j}^0 + u_{i-1,j}^0}{2h_1\tau} + \beta_{22} \frac{v_{i,j+1}^1 - v_{i,j-1}^1 - v_{i,j+1}^0 + v_{i,j-1}^0}{2h_2\tau})) + T_{i,j}^0 \quad (19)$$

На остальных $n = 2, 3, \dots$ слоях найдём значения перемещений из уравнений (12), (13) и температуры (14).

В показанном методе была использована явная схема. Решим задачу (1)-(6) методом прогонки используя неявную схему. Вычислив значения перемещений на двух начальных слоях показанным выше способом, заменяя производные в первом уравнении (7) следующими разностными отношениями получим

$$C_{1111} \frac{u_{i+1,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^{n+1} + u_{i-1,j}^{n+1}}{h_1^2} + (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^n - v_{i-1,j+1}^n - v_{i+1,j-1}^n + v_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} +$$

$$+ C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h_2^2} - \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - T_{i-1,j}^n}{2h_1} = \rho \frac{u_{i,j}^{n+1} - 2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} \quad (20)$$

Разностное уравнение (20) приведём к следующему виду

$$a_i u_{i+1,j}^{n+1} + b_i u_{i,j}^{n+1} + c_i u_{i-1,j}^{n+1} = f_i \quad (21)$$

где
$$a_i = \frac{C_{1111}}{h_1^2}, \quad b_i = -2(\frac{C_{1111}}{h_1^2} + \frac{\rho}{\tau^2}), \quad c_i = \frac{C_{1111}}{h_1^2}$$

$$f_i = \rho \frac{-2u_{i,j}^n + u_{i,j}^{n-1}}{\tau^2} - (C_{1122} + C_{1212}) \frac{v_{i+1,j+1}^n - v_{i-1,j+1}^n - v_{i+1,j-1}^n + v_{i-1,j-1}^n}{4h_1h_2} -$$

$$- C_{1212} \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h_2^2} + \beta_{11} \frac{T_{i+1,j}^n - T_{i-1,j}^n}{2h_1}$$

Уравнение (21) совместно с граничными условиями $u_i|_{\Sigma_1} = u_i^0$ решается методом прогонки. Изменяя $j = \overline{1, N-1}$ найдём значения перемещений u на слое $(k+1)$. Таким же способом вычислим значения перемещений v , а для температуры T такой способ вычисления применяется начиная с первого слоя.

На основе выше показанных методов нами разработаны комплексы программ в среде C++ Builder 6.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

8. Победря Б.Е. Численные методы в теории упругости и пластичности.-М.: МГУ, 1996. – 343 с.
9. Халджигитов А.А., Каландаров А.А., Абдураимов Д.Э. Численное решение динамической краевой задачи теории упругости для ортотропных тел // Инновацион ва замонавий ахборот технологияларини таълим, фан ва бошқарув соҳаларида қўллаш истиқболлари халқаро конференцияси материаллари 2020 йил 14-15 май, 548-551 бетлар.
10. Абдураимов, Достонбек Эгамназар Ўғли, Малика Норкуловна Норматова, and Рената Фидановна Монасипова. "ЛИБМАН ТИПИДАГИ ИТЕРАЦИН УСУЛНИ ЭЛАСТИКЛИК НАЗАРИЯСИ МАСАЛАСИГА ҚЎЛЛАШНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ." *Science and Education* 2.1 (2021): 15-20.
11. Абдураимов Д. Э. Ў., Адилов А. Н., Турдиев А. П. Ў. АНИЗОТРОП ВА ИЗОТРОП ЖИСМЛАР УЧУН ТЕРМОЭЛАСТИК БОҒЛИҚ МАСАЛАНИНГ ИККИ ЎЛЧОВЛИ ҲОЛАТДАГИ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 449-453.
12. Нуркулов Ж. А. Ў. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ПРОТОКОЛАМ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А3. – С. 158-163.

13. Культин Н.Б. С++Builder в задачах и примерах.-СПб.: БХВ-Петербург, 2005.-
336 с.